

O ARQUITETO ROBERTO CAPELLO E O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP

*EL ARQUITECTO ROBERTO CAPELLO Y EL EDIFICIO SULACAP EN
SANTOS/SP*

*ARCHITECT ROBERTO CAPELLO AND THE SULACAP BUILDING IN
SANTOS/SP*

ARIMATEIA, Karine

Doutora. Centro Universitário Newton Paiva.
karinearimateia@gmail.com;

RESUMO

Este artigo faz uma breve análise do edifício SULACAP localizado em Santos/SP, projetado pelo arquiteto Roberto Capello enquanto profissional responsável pela elaboração dos projetos arquitetônicos das sedes da empresa Sul América. A análise reflete sobre a representatividade desses edifícios no espaço urbano da cidade de Santos e no contexto da modernidade arquitetônica brasileira. Além disso, o artigo discorre sobre a trajetória profissional de Roberto Capello, arquiteto pouco referenciado na historiografia da arquitetura brasileira. Capello foi um arquiteto italiano que migrou para o Brasil no início do século XX, com a responsabilidade de coordenar o Departamento de Propriedades e Hipotecas da empresa Sul América, estruturado para a elaboração dos projetos arquitetônicos das novas sedes que a empresa viria a construir nas principais cidades brasileiras, como a sede SULACAP de Santos.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura. Roberto Capello. SULACAP.

ABSTRACT

This article makes a brief analysis of the SULACAP building located in Santos/SP, designed by the architect Roberto Capello as the professional responsible for drawing up the architectural projects for the headquarters of the Sul América company. The analysis reflects on the representativeness of these buildings in the urban space of the city of Santos and in the context of Brazilian architectural modernity. In addition, the article discusses the professional career of Roberto Capello, an architect who is little referenced in the historiography of Brazilian architecture. Capello was an Italian architect who migrated to Brazil at the beginning of the 20th century with the responsibility of coordinating the Sul América company's Property and Hypothecary Department, which was structured to draw up the architectural projects for the new headquarters that the company would build in the main Brazilian cities, such as the SULACAP headquarters in Santos.

KEYWORDS: Architecture. Roberto Capello. SULACAP.

RESUMEN

Este artículo analiza brevemente el edificio SULACAP, situado en Santos/SP, proyectado por el arquitecto Roberto Capello como profesional responsable de la elaboración de los planos arquitectónicos de la sede de la empresa Sul América. El análisis reflexiona sobre la representatividad de estos edificios en el espacio urbano de la ciudad de Santos y en el contexto de la modernidad arquitectónica brasileña. Además, el artículo aborda la trayectoria profesional de Roberto Capello, arquitecto poco reconocido en la historiografía de la arquitectura brasileña. Capello fue un arquitecto italiano que emigró a Brasil a principios del siglo XX con la responsabilidad de coordinar el Departamento Inmobiliario e Hipotecario de la empresa Sul América, estructurado para elaborar los proyectos arquitectónicos de las nuevas sedes que la empresa construiría en las principales ciudades brasileñas, como la sede del SULACAP en Santos.

PALABRAS-CLAVE: Arquitectura. Roberto Capello. SULACAP.

O ARQUITETO ROBERTO CAPELLO E O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP

INTRODUÇÃO

Dentre os vários edifícios construídos pela empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida (SALIC)¹ no Brasil a partir dos projetos elaborados pelo arquiteto Roberto Capello (1901-1985),² este artigo se ocupará do edifício construído em Santos, estado de São Paulo, para sediar a SULACAP, um dos braços empresariais da Sul América. Antes de apresentar o edifício, vale discorrer brevemente sobre a trajetória profissional deste arquiteto tão pouco referenciado na historiografia da arquitetura brasileira; fato que muitas vezes o excluiu da participação na elaboração de alguns projetos arquitetônicos da empresa, como aconteceu com os dois edifícios de Porto Alegre, cuja autoria foi atribuída por muitos autores exclusivamente ao arquiteto Arnaldo Gladosch.³

Roberto Capello (1901-1985) nasceu em Cuneo, comuna italiana da região de Piemonte, em 28 de outubro de 1901 e migrou para o Rio de Janeiro após 1925, ano em que seu diploma em engenharia na Politecnico di Torino foi expedido. Tudo indica que o arquiteto mudou-se para o Brasil com o emprego garantido na empresa de seguros Sul América, assumindo a função de coordenador do “Departamento de Propriedades e Hypotecas,”⁴ com a responsabilidade de execução dos projetos arquitetônicos das sedes da empresa. Segundo Carla Capello, filha do arquiteto, a avó paterna de Capello possuía relações como o Sr. Larragoiti, então presidente da Sul América, fato que garantiu o seu emprego na empresa. Carla Capello – neta do engenheiro Ludgero W. Dolabella que integrou a equipe de planejamento de Belo Horizonte - concedeu gentilmente entrevista em sua residência na cidade do Rio de Janeiro, em maio de 2016, e disponibilizou todo o acervo particular do pai, no qual constam desenhos, pinturas, fotografias e o diploma de formação em engenharia na Politécnica de Turim. Quando questionei a existência de projetos arquitetônicos das sedes da empresa, Carla informou que doou todo o acervo para o

Figura 1 – Roberto Capello.
Fonte: Acervo pessoal de Roberto Capello.

¹ A sigla SALIC refere-se à abreviatura do nome da empresa no idioma inglês, South America Life Insurance Company. Ao longo dos anos, a Sul América ramificou-se em outras empresas, como a SULACAP, SALIC e SATMA.

² Data de nascimento e formatura confirmada no Diploma de Formatura. Acervo pessoal de Roberto Capello. A nota de falecimento foi publicada no Jornal do Brasil, de 06/07/1985, 1º caderno, página 14

³ Para mais informações sobre os edifícios de Porto Alegre, ver: ARIMATEIA, Karine. Roberto Capello e os edifícios SULACAP e Sul América do Brasil: 1930 a 1950. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022

⁴ A existência deste departamento foi registrada no ano 1935 no livro comemorativo de quarenta anos da empresa. “A Sul América Companhia Nacional de Seguros de Vida aos 40 anos.” Acervo Sul América.”- livro existente no acervo da empresa, consultado na ocasião da pesquisa de doutoramento.

Museu Sul América o qual, na ocasião, funcionava no prédio da Rua da Quitanda, desativado pelas gestões seguintes.

Informações contidas no Archivio Storico del Politecnico di Torino indicaram que Capello transferiu-se da Università di Pisa para a Politecnico di Torino no ano de 1920 para cursar engenharia mecânica, e que alterou sua matrícula posteriormente para engenharia civil, curso em que se graduou no ano de 1925, conforme consta em seu diploma. Não se sabe se Capello migrou para o Brasil logo após sua formatura, mas é certo que em agosto de 1929, conforme registrou o Jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, o arquiteto estava a bordo do navio Giulio Cesare que seguia para o Rio de Janeiro⁵. Em 1931 ele retorna à Itália, provavelmente para visitar seu país natal ou para concluir definitivamente sua mudança.⁶ Em 1935, Capello já possuía a carteira profissional de engenheiro civil (nº 1.145) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Quinta Região do Rio de Janeiro,⁷ registro que o possibilitou dar início ao seu primeiro projeto arquitetônico para a sede da empresa, em Curitiba, Paraná. Já em 1936, o Boletim nº 129 da Diretoria de Engenharia, publicado na edição do Jornal do Brasil de 17 de junho,⁸ relacionou os “arquitetos-construtores, construtores e arquitetos, registrados nesta Diretoria como licenciados em 1936” e o nome de Roberto Capello aparece na lista, desta vez, como “Arquiteto Diplomado.”

A empresa Sul América foi fundada em 1895 pela família Larragoiti logo após a publicação da lei que limitou o funcionamento de companhias seguradoras estrangeiras no Brasil (nº 294/1895)⁹. Com o passar dos anos, a empresa abriu sucursais em imóveis alugados em quase todos os estados brasileiros e em alguns países da América do Sul e Europa. A partir da década de 1930, a empresa começou a projetar e construir suas próprias sedes, criando, como mencionado, um departamento específico com a coordenação do arquiteto Roberto Capello. Neste contexto, a sede da SULACAP de Santos foi projetada e construída sob a responsabilidade técnica do arquiteto.

No ano de 1954, as sucursais da empresa possuíam sedes próprias nas principais cidades brasileiras e também no exterior (Madri, Barcelona, Sevilha, Lima, Chiclayo, Arequipa, Piura, Guayaquil, Quito).¹⁰ Tais expansões refletiam no período a representatividade da empresa no mercado de seguros no Brasil, cenário que seria alterado no início da década de 1960, com o conturbado contexto econômico decorrente da alta da inflação, quando a empresa foi reorganizada drasticamente, com a venda da maioria dos seus imóveis, inclusive de suas sedes, e com a centralização dos serviços na matriz do Rio de Janeiro. Estas ações garantiram a estabilidade da empresa até o Golpe Militar de 1964, quando medidas econômicas baixaram a inflação, repercutindo favoravelmente no ramo dos seguros de vida. A nova estruturação gerou a fusão das três empresas (SULACAP, SALIC e SATMA) em apenas uma, a Sul América Seguros, configuração que ainda se mantém, a despeito das particularidades administrativas.

⁵ PRELADOS..., 1929, p.6.

⁶ VIAJANTES. 1931, p. 11.

⁷ DOU (Diário Oficial da União), de junho de 1935.

⁸ Jornal do Brasil, 17 jul. 1936, p. 31

⁹ Revista Sul América, 1994.

¹⁰ Revista Sul América/nº 135, Ano 35, p. contracapa/ jan. a mar. 1954. Vale ressaltar que nem todos os edifícios foram projetados pelo arquiteto Roberto Capello. Para ver a autoria de alguns deles, consultar minha tese já citada

AS SEDES E A MODERNIDADE DE ROBERTO CAPELLO

Nas décadas de 1930 e 1940, as sedes da Sul América projetadas por Roberto Capello eram as construções mais altas e de maior evidência no espaço urbano das principais cidades brasileiras, espaço ainda marcado pela horizontalidade volumétrica e pelos resquícios arquitetônicos do passado colonial. Elas também destacavam-se no mercado em termos de tecnologias construtivas, com sistemas prediais, estrutura, materiais e técnicas inovadoras. Seus aspectos formais iam de encontro à tradição arquitetônica que ainda se impunha nas pranchetas de alguns arquitetos e que resultava em objetos arquitetônicos caracterizados por uma espécie de classicismo desnudo, os quais, de certa forma, marcaram a transição para uma outra modernidade arquitetônica brasileira posteriormente caracterizada como canônica, de traços corbusianos, que se tornou conhecida mundialmente, especialmente pelas mãos de Oscar Niemeyer e Lucio Costa.

A arquitetura desenvolvida por Capello para a Sul América reflete fortes influências de sua formação acadêmica na Itália, onde os debates entre o tradicional e a racional também adentravam o discurso do campo arquitetônico, mas de maneira totalmente diferenciada do caso brasileiro já que cada país carregava fatores internos particulares que influenciavam esta diversidade. Capello graduou-se no período após a primeira guerra, caracterizado por um momento de busca por uma ocupação profissional em função, sobretudo, do esvaziamento do serviço militar. Os anos que se seguiram foram de crise econômica e hesitação em relação ao futuro. Nos campos das artes e da arquitetura, o cenário de incertezas promovia deslocamentos de ideais no sentido de que algo precisava ser feito e, assim, a proposta de grande impacto era a de renovação (Gregotti, 1969). O contexto conturbado e discrepante que caracterizou a época (Tognon, 2000; Gretotti, 1969) dificulta o posicionamento das obras arquitetônicas produzidas no período em um único lugar ideológico; pois muitas vezes aqueles que lutavam por uma arquitetura inovadora ora produziam resultados arquitetônicos carregados da tradição, ora desprovido dela. Assim, a arquitetura de Capello se insere nesse contexto e, da mesma forma, sua posição não é rígida e inflexível, exceto por sua inclinação pela modernidade, como evidenciado em seu artigo publicado em 1936 na Revista Arquitetura e Urbanismo sobre o Hotel Copacabana, projeto de Joseph Gire (1872-1933), no qual o arquiteto expressou sua preferência por uma boa arquitetura, independentemente de estilos ou ideologias. Para ele, qualquer [boa] arquitetura era moderna para a época:

Finalmente, aprendemos que a boa arquitetura, ou para melhor dizer, a arquitetura não depende das formas aparentes externas. O Hotel Copacabana, é de 'estilo' Luiz XVI. Que importa? Ao lado das construções ditas modernas, levantadas posteriormente, mas que de modernas não têm nada, pois não apresentam as soluções técnicas que constituem o fundamento da arquitetura contemporânea – o Copacabana Palace Hotel resiste vitoriosamente à ação corrosiva do tempo. Ao lado delas ele é moderníssimo. (Capello, 1936, p. 17).

O EDIFÍCIO SULACAP DE SANTOS/SP

A empresa Sul América Capitalização (SULACAP) iniciou sua atuação na cidade de Santos na década de 1930, em sala alugada na edificação nº 10 da Rua XV de

Novembro,¹¹ construção ainda existente no atual espaço urbano da área central de Santos (Edifício Pedro Santos).

Na edição de outubro de 1936, a Revista Sul América informou que a sucursal na cidade ainda não possuía sede própria, o que contradiz a informação registrada por Carlos Finocchio (2011) de que a inauguração do edifício SULACAP de Santos data de 1936. Fato é que em 1939, o jornal A Tribuna, na edição de 26 de janeiro, publicou a notícia sobre o lançamento da pedra fundamental para a construção do edifício no dia 28 do mesmo mês, em comemoração ao centenário da cidade de Santos.

A leitura do projeto arquitetônico original do edifício foi possível graças à organização do acervo da administração municipal de Santos. A análise das pranchas originais do projeto constatou informações importantes sobre datas, e permitiu avaliações sobre a proposta original de Roberto Capello, como será visto adiante. O carimbo do arquiteto em uma das pranchas é acompanhado do seguinte texto: “corrigido, 2 de março de 1941”. Já o processo de aprovação do projeto na Prefeitura Municipal, de nº 8.079, é datado de 01 de abril de 1941 e contém o alvará de construção, de nº 255, datado de 05 de julho de 1941. Desse modo, pode-se afirmar, com base nesses dados e na notícia do Jornal A Tribuna, que o início da construção da nova sede da SULACAP na cidade de Santos ocorreu nos primeiros anos da década de 1940. No processo também consta outros documentos importantes relativos à construção, bem como o projeto estrutural, de autoria do engenheiro Henrique Pegado, então sócio da empresa Pegado, Sousa & Cia. Ltda. Este projeto indica o uso de estacas Franki, mesmo sistema adotado na fundação das outras sedes da empresa, como a de Juiz de Fora. Além dessa documentação, há um projeto de restauração do edifício, datado de 2014, de autoria do arquiteto Sandy Bispo, o qual resume-se na proposta de substituição do revestimento externo, substituição dos caixilhos e janelas existentes, limpeza do revestimento externo do térreo, reconstituição e impermeabilização das lajes e empenas cegas e reforma da cobertura.

Figura 2: Trecho do jornal A Tribuna, estampando a imagem do projeto da sede SULACAP de Santos (em destaque).

Fonte: Jornal A Tribuna, edição de 26 de janeiro de 1939.

Disponível em: <

<https://www.novomilenio.inf.br/santos/lendasnm.htm>> Acesso em 5 fev. 2020 – modificada pela autora.

Para a construção do edifício em Santos, a empresa SULACAP adquiriu os terrenos edificados de nºs 36 e 38 da Rua do Comércio, conforme informou o Jornal A Tribuna:

Assim é que a Sul América Capitalização, desejando prestar uma homenagem ao laborioso povo santista, lançará a pedra fundamental

¹¹ Revista Sul América/nº 68, Ano 17, p. contracapa/out. 1936

de um majestoso edifício, que contribuirá para o progresso da nossa cidade.

Esse edifício, que se erguerá na Rua do Comércio, onde foram demolidos os velhos prédios ns. 36 e 38 e que terá também fachadas para a Rua 15 de Novembro e para a Rua Conde D'Eu, no centro comercial de nossa cidade, constituirá mais uma das sólidas aplicações de suas reservas.

Este local, que é bem conhecido do nosso povo, como típico de Santos antigo e que felizmente vai aos poucos desaparecendo, terá nesse novo arranha-céu o início de uma nova era de progresso santista.

Com a demolição do velho prédio da Repartição do Saneamento, desaparecerá a lendária galeria pitorescamente alcunhada pelo nosso povo de "Beco das Lágrimas", dando lugar a que a Rua Conde D'Eu venha a ter o seu término na Rua do Comércio, assim saneando completamente essa área central da cidade. (A COMMEMORAÇÃO..., 1939).

Tal notícia indicava que a demolição dos edifícios caminhava juntamente com as intervenções de propósitos sanitaristas, que alteraram significativamente a malha urbana original da área central da cidade de Santos, cuja a ocupação inicial data do século 16.

No início do século 19, a então Vila de Santos possuía pouco mais de quatro mil habitantes (Mello, 2008), distribuídos pelas poucas vias tortuosas que conformavam o espaço urbano de ocupação original, o qual coincide com a atual área do centro histórico da cidade, onde o SULACAP foi construído. Elevada à categoria de cidade, Santos sobrevivia, inicialmente, da exportação do açúcar e, posteriormente, do café, grão responsável diretamente pelo crescimento econômico e conseqüente aumento populacional, incrementado, inclusive, pela população de imigrantes. A inauguração da ferrovia São Paulo Railway, em 1867, impulsionou mais ainda este crescimento e contribuiu para a constituição de um novo cenário urbano, estruturado por novas centralidades, como as originadas nas proximidades da estação ferroviária e na orla marítima.

As demolições provenientes das ações da Comissão de Saneamento, em conjunto com Companhia Docas, iniciaram-se em 1869 com o arrasamento das principais áreas do início do povoamento, como o Outeiro de Santa Catarina (Mello, 2008). As conseqüências dos trabalhos das duas instituições foram a criação de novos quarteirões em plano xadrez, seguindo os padrões burgueses do período e que se repetiram em inúmeras cidades no Brasil. Em Santos, ao contrário de outras cidades, sequer os monumentos religiosos coloniais foram poupados.

A Rua Direita, principal via do povoamento colonial, que fazia a ligação entre os dois primeiros núcleos da povoação - Valongo e Quarteis - se manteve, porém sofreu drásticas transformações espaciais com a substituição dos casarios e sobrados coloniais por edificações com linguagem eclética, quando passou a denominar-se Rua XV de Novembro, na qual, em um futuro não distante, o edifício SULACAP viria a ser construído. Estreita e tortuosa, passou a abrigar o principal ponto de comércio e lazer da população, sobretudo por constituir o elemento estruturante entre os dois núcleos principais.

O edifício sede

Finalizada a construção, a sede da SULACAP destacou-se no entorno imediato em função de sua altimetria e linguagem formal diferenciada, e passou a dominar o cenário urbano imediato composto praticamente por edificações de até três pavimentos e, predominantemente, de linguagem eclética. Apesar de sua importância no processo de verticalização de Santos, o edifício é pouco mencionado na historiografia referente. Carlos Finocchio (2011) foi um dos poucos pesquisadores que deu relativa importância ao bem em seu artigo publicado sobre a arquitetura e urbanismo de Santos, no qual registrou, inclusive, a autoria de Roberto Capello:

A adoção de novos estilos na arquitetura de Santos foi fruto da capacidade dos profissionais da arquitetura no domínio do concreto nos arranha-céus. Os chalés abrem espaço para os "altos" edifícios que eram sinônimos de modernidade. Em 1936 (SIC), foi erguido o edifício mais alto da cidade de Santos, edifício Sulacap, com seus 10 andares, situado na Rua XV de Novembro, 41. Um prédio comercial, de linhas suaves com elementos inclinados na fachada para a captação de luminosidade zenital por uma clarabóia no seu topo. Construído pela Sul América Capitalização S/A., projeto do arquiteto Roberto Capello, o moderno edifício já possuía ar condicionado central. Todo o material de acabamento foi importado, inclusive os elevadores ingleses e os mármore de Carrara. (Finocchio, 2011, p.6)

Jaqueline Fernández Alves (2012) também mencionou o edifício em seu texto que reflete sobre a ausência da historiografia moderna na cidade de Santos. A autora apenas relacionou o SULACAP em um contexto de produção da arquitetura moderna no município. Lamenta-se, portanto, tal obliteração na historiografia da arquitetura e urbanismo e também a ausência de tombamento isolado do imóvel, apesar de sua proteção estar relativamente garantida por sua inserção na Área de Proteção Cultural (APC), com Nível de Proteção 2 (NP2) em nível municipal.

O terreno onde a sede SULACAP de Santos foi construída, resultante da demolição de duas edificações de linguagem eclética, possui forma similar ao terreno das sedes da mesma empresa em Recife e em Salvador, e as diferenças formais dos edifícios mostram como o espaço urbano influenciou na concepção dos projetos de Capello. Em Recife e Salvador, ambos os terrenos estão voltados para praças, situação que permitia um campo de visão ampliado para a percepção dos edifícios. Já em Santos, o lote, confinado pelas ruas estreitas do entorno, não apresentava, de imediato, qualquer atrativo que estimulasse a criatividade do arquiteto. Porém, a perspectiva alcançada

pela forma do edifício e sua implantação surpreende o observador a partir da Rua XV de Novembro, em seu trecho mais largo.

Figura 3: Planta de situação do Edifício SULACAP.
Fonte: acervo da autora/2021.

Conforme mencionado, de forma similar ao que aconteceu com muitas áreas centrais das capitais brasileiras no início do século 20, o centro de Santos sofreu transformações radicais que alteraram sua trama urbana original. Porém, a construção tardia do SULACAP de Santos, se comparada a outras sedes da empresa, permitiu Roberto Capello, ao projetar esse edifício, basear-se em um entorno já em conformação, e que se manteve, sobretudo, pelas ações de proteção dos órgãos de preservação e pelo o interesse do mercado imobiliário na expansão urbana em direção à orla marítima, verificado a partir da década de 1930. Desse modo, após a sua inauguração, poucas edificações foram erguidas nas imediações, permitindo o congelamento das relações do edifício com o entorno, ao contrário do que aconteceu com a maioria das outras sedes. A área, na atualidade, é heterogênea em sua conformação urbana e arquitetônica, com vestígios dos primórdios de sua ocupação e de construções do início do século 20. Nota-se, ademais, um conjunto edificado de baixa altimetria em detrimento da verticalização comum nas áreas centrais das cidades. O único edifício em altura construído nas imediações do SULACAP foi o edifício Itatiaia (década de 1950), ainda remanescente. A mesma análise não pode ser feita em outras regiões de Santos, que com a saturação do espaço em decorrência da especulação imobiliária, verticalizaram-se vertiginosamente, sobretudo nas regiões praianas.

Figura 4: Edifício SULACAP Santos, antes da reforma.
Fonte: Acervo da autora, 2018.

Após a expansão dos bairros residenciais em Santos, a área central passou a concentrar as estruturas funcionais dos principais serviços da cidade, tais como instituições públicas, bancos, igrejas, lazer e turismo. O edifício SULACAP foi construído nesse contexto, com uso exclusivamente comercial, abrigando, em parte de sua estrutura, a sede da sucursal e disponibilizando os demais espaços para aluguel, assim como foi nas outras sedes estudadas.

As similaridades entre as formas dos terrenos das sedes da SULACAP de Santos, Recife e Salvador resultaram em soluções formais e funcionais análogas. Assim como a sede de Recife, o acesso principal ao edifício de Santos é realizado pela rua lateral, de forma a valorizar os espaços destinados às lojas do térreo.

O hall principal tem o piso e paredes revestidos em mármore, mesmo tratamento utilizado nas demais sedes, porém aqui o pé-direito é simples, resultante de intervenção posterior. Neste mesmo pavimento, além do acesso ao hall de elevadores estão duas lojas, ambas com sobrelojas, uma delas com acesso exclusivo pela Rua XV de Novembro e outra, de maior área, com acesso para a Rua do Comércio. O subsolo abrigava originalmente a cisterna e a casa de bombas.

Figura 5: Planta do térreo do SULACAP de Santos, antes da reforma.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Do primeiro ao nono pavimento, as plantas se repetem, contendo duas amplas salas na porção da fachada frontal e seis salas menores, sendo três voltadas para cada rua lateral (Rua XV de Novembro e Rua do Conde D'Eu), reforçando a simetria da solução do partido arquitetônico. Cada pavimento possui dois banheiros que são compartilhados entre todas as salas do andar, além de dois elevadores e a escada de incêndio. Nos pavimentos tipos, nota-se a ausência de elevador de serviço, elemento presente em grande parte das demais sedes. O décimo andar não possui aberturas para iluminação e ventilação, uma vez que é delimitado pelas alvenarias da platibanda cega. Neste pavimento, nota-se uma área para a maquinaria do sistema de ar condicionado, bem como um quarto e uma sala que dividem o único banheiro, além do terraço descoberto com uma escada de acesso ao último pavimento, o qual contém apenas o volume referente às caixas d'água

Figura 6: Planta do pavimento tipo do SULACAP de Santos.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 7: Planta do décimo pavimento do SULACAP de Santos.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de concluir este breve artigo, cumpre-me esclarecer que a análise do edifício sede da SULACAP em Santos está inserida em uma pesquisa mais ampla de doutoramento que incluiu o estudo crítico de todos os edifícios sedes da empresa Sul América projetados pelo arquiteto Roberto Capello, mas que, assim como toda investigação, está sujeita a novas interpretações e novos dados a partir de outros olhares capazes de revelar ou acrescentar outras narrativas ao tema estudado. O ciclo de pesquisa nunca se fecha, já que todo estudo produz conhecimento e gera novos questionamentos que podem ampliar o tema explorado (Minayo, 2001).

Das conclusões mais amplas registradas na tese, pode-se extrair as observações comuns a todos os edifícios estudados, especificamente aquelas que remetem ao

cenário produzido pelas obras arquitetônicas construídas no período brasileiro estudado, marcado por um significativo processo de alterações econômicas, sociais e tecnológicas, que indubitavelmente refletiram no campo da arquitetura. As novas demandas sociais e as novas formas de construir decorrentes desses processos modificaram a paisagem das áreas centrais das principais cidades brasileiras, caracterizadas até então pelas estruturas arquitetônicas produzidas nos primórdios da composição urbana desses sítios. Os novos edifícios em altura erguidos nas áreas centrais, de uso misto ou uso único, passaram a simbolizar a inovação no modo coletivo de morar ou de trabalhar do brasileiro, bem como a representar as novas tipologias arquitetônicas, formais e funcionais, que identificaram a modernidade pretendida pela sociedade de então, modernidade que no caso da arquitetura evoluiu com o tempo para outras formas arquitetônicas mais desprendidas do classicismo racionalista verificado nas obras que Capello projetou para a empresa, tais como aquelas conduzidas pelos ideais corbusianos.

Mesmo que o setor imobiliário tenha se intensificado de maneira e em tempo distintos nas capitais brasileiras, é reconhecido o seu crescimento na década de 1940, com o aumento do número de construtoras privadas. O período marca, portanto, uma transição da tipologia construtiva, quando os tímidos edifícios de três ou quatro pavimentos passaram a ser substituídos por edificações cada vez mais altas e com linguagem arquitetônica diferenciada, reflexo do desejo de modernidade de parte da incipiente sociedade burguesa. E a Sul América interpretou essas modificações em suas sedes construídas nas principais cidades brasileiras, especialmente em Santos, onde a sua sede foi marcada por uma monumentalidade inédita no espaço urbano em construção.

Por outro lado, percebe-se que os projetos de Roberto Capello para a empresa Sul América poderiam estar compreendidos numa “modernidade”, mas “à margem do modernismo engajado” (Segawa, 2014, p. 55), o que não exclui o caráter simbólico da arquitetura como objeto de propaganda da empresa, imprimindo aos edifícios robustez, confiabilidade, segurança e aceitação, aspectos arquitetônicos mais assimiláveis por grande parte da população.

Por fim, reforça-se, no entendimento da história da arquitetura brasileira, a importância de ampliar os estudos relativos aos arquitetos responsáveis pela construção desses artefatos arquitetônicos, comumente obliterados pela historiografia dominante. Conforme propõe Ruth Verde Zein (2011), o reconhecimento crítico de uma obra arquitetônica ou de um conjunto de obras pode ser considerado como um instrumento para abrir outras portas que, no caso do estudo das obras que Capello produziu no Brasil, incluindo a sede SULACAP de Santos, seria a apreensão do cenário constituinte de um processo de transformação da arquitetura brasileira.

REFERÊNCIAS

A COMEMORAÇÃO do centenário da elevação da Villa de Santos à categoria de cidade. **Jornal a Tribuna**, jan. 1939. Disponível em: < <https://www.novomilenio.inf.br/santos/h0312.htm> > Acesso em: 2 ago. 2017.

ARIMATEIA, Karine. **Roberto Capello e os edifícios SULACAP e Sul América do Brasil: 1930 a 1950**. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

ALVES, Jaqueline Fernández. **Ausência de historiografia sobre a arquitetura moderna santista.** Revista Ceciliana. Maio de 2012. Disponível em: https://sites.unisantabr.br/revistaceciliana/edicao_especial_museus/TEXT01.pdf Acesso em: 2 ago. 2017.

CAPELLO, Roberto. **O Copacabana Palace Hotel.** Revista Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro: Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) jul./ ago. 1936. p. 17.

DUTRA, Lígia Maria Comis. **Estudo simplificado da evolução da legislação urbanística no Município de Santos.** In: Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI, 2007, Manaus/AM. Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação BOITEUX.

FINOCHIO, Carlos. **Santos do século XX: trajetória da arquitetura e urbanismo.** WebArtigos, 2011. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/santos-do-seculo-xx-trajetoria-da-arquitetura-e-urbanismo/64802/>>. Acesso em 2 out. 2014.

GREGOTTI, Vittorio. **Nuevos Caminos de La Arquitectura Italiana.** Editorial Blume. Barcelona, 1969. 128p.

MINAYO, M. C. Ciência, técnica e arte: o desafio da Pesquisa Social. In: Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 09-30.

MELLO, G. **A modernização de Santos no século XIX: mudanças espaciais e da sociabilidade urbana no centro velho.** 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

PRELADOS Ilustres, um senador argentino e outros passageiros de destaque. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, p.6., 14 de agosto de 1929, Ed. n. 10620. Disponível em <<http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital> > Acesso em: 28 fev. 2018.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp, 2014.

TOGNON, M.. **Arquitetura Italiana no Brasil - a obra de Marcello Piacentini.** 01. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2000. v. 01. 276p.

VIAJANTES. **Jornal do Commercio.** Rio de Janeiro, p.11, 15 de novembro de 1931, Ed. n. 00237.

ZEIN, R. V. **Há que se ir às coisas:** revendo as obras. In: ROCHA, G.; BRONSTEIN, L.; OLIVEIRA, B. S.; LASSANCE, G.. (Org.). Leituras em Teoria da Arquitetura 3. Objetos. Rio de Janeiro: Riobooks, 2011, v. 3, p. 198-218.